

AVTOMATLASHTIRILGAN FAKT FEKSHIRUVI VA SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI: ANIQLIK VA MASSHTABLILIK O'RTASIDAGI MUVOZANAT

Umida QODIROVA,

O'zJOKU 1-bosqich tayanch doktoranti,

umidaqodirovamy5tv@gmail.com,

ORCID: 0009-0006-2803-9566

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sun'iy intellektning (SI) media makonda avtomatlashtirilgan faktlarni tekshirish tizimlariga integratsiyasi o'rganilib, yuqori aniqlikka erishish va masshtablanishni ta'minlash o'rtasidagi ziddiyatlarga e'tibor qaratilgan. Maqolada kommunikatsiya va informatika sohasidagi so'nggi nashrlar asosida faktlarni tekshirishda noaniqlik, algoritmik buzilishlar va ma'lumotlar yetishmovchiligi kabi muammolar ko'rib chiqiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash samaradorligini oshirsada, kontekstni tushunish va shaffoflikdagi cheklovlar to'liq avtomatlashtirishga to'sqinlik qiladi. Inson intellekti va sun'iy intellektni birlashtirgan gibriddan modellar bu jihatlarni muvozanatlash uchun vosita bo'lib, ushbu hamkorlik jurnalistika va dezinformatsiyaga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Avtomatik fakt tekshiruvi, sun'iy intellekt integratsiyasi, aniqlik, gibriddan modellar, inson hamkorligi

Kirish

Raqamli media hukmronlik qilayotgan davrda dezinformatsiyaning tarqalishi jamiyatning axborotga bo'lgan ishonchiga jiddiy tahdid soladi. Sun'iy intellektning faktlarni tekshirishga moslashtirilishi ya'ni integratsiyasi vaqt cheklovlarini bartaraf

etishga qaratilgan.(Anubrata, 2023) Biroq bu integratsiya ishonchli xulosalarni ta'minlash ya'ni global platformalarda real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash muvozanati haqida asosiy muamolarni keltirib chiqaradi (Kavtaradze, 2024). Ushbu maqolada sun'iy intellekt qay darajada faktlarni tekshirishi mumkinligi haqida tadqiqotlardan olingan xulosalarni umumlashtirganman.

XXI asr axborot asri bo'lib, u raqamli kontentning misli ko'rilmagan tezligi va hajmi bilan tavsiflanadi. Internet va ijtimoiy media platformalari axborot almashishni osonlashtirgan bo'lsa-da, ular dezinformatsiya, yolg'on xabarlar va “deepfake” kabi manipulyativ xabarlarini tez tarqalishi uchun ham zamin yaratdi (Wardle & Derakhshan, 2017). Ushbu “axborot tartibsizligi” jamoatchilik ishonchiga, demokratik jarayonlarga va ijtimoiy barqarorlikka tahdid soladi. An'anaviy jurnalistik faktlarni tekshirish, asosan, odamlarning qo'lda ishlashi tufayli, har kuni ishlab chiqarilayotgan ulkan axborot oqimini o'z vaqtida tekshirishga qodir emas (Vosoughi & Aral, 2018). Bu cheklovlar faktlarni tekshirish jarayonini avtomatlashtirish va kengaytirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Natija va mulohazalar

Jurnalistikada sun'iy intellekt yordamida faktlarni tekshirish: axborot haqqoniylikini oshirish va noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi kurashishni tezlashtirish uchun zarur. Lekin sun'iy intellekt (SI) faktlarni tekshirish jarayoniga joriy etishning turli cheklovlari mavjud (Martín & Huertas-Tato, 2022).

Asosiy muamo shundaki, an'anaviy, qo'lda faktlarni tekshirish usullari onlayn ma'lumotlar va noto'g'ri ma'lumotlarning katta hajmi va tezligiga dosh bera olmaydi. Sun'iy intellekt keng ma'lumotlar to'plamlarini tezkor tahlil qilishi va insonlar e'tiborsiz qoldirishi mumkin bo'lgan qonuniyatlarni aniqlashi mumkin. Bu esa tasdiqlash tezligi va aniqligini oshiradi.

Masshtablilik: sun'iy intellekt faktlarni tekshirishning dastlabki bosqichlarini, masalan: xabarni tarqalish manbaalarini aniqlash va belgilashni avtomatlashtiradi. Aynan shu mavzusidagi adabiyotlarda axborot tartibsizligi inqirozi tufayli qo'lda

tekshirishdan yarim avtomatik tizimlarga o'tish jarayoni tezlashgani ko'rsatilgan (Liu & Qi, 2023). Dastlabki tadqiqotlarda da'volarni aniqlash va dalillarni izlash uchun SI qulayliklariga urg'u berilgan bo'lsa, so'nggi ishlarda integratsiya muammolari haqida fikrlar bildirilmoqda (Taiwo, 2025).

Deutsche Welle, BBC, France24 va Oxford Internet Institute da “*Fact check: Hey, Grok, is this true? How trustworthy are AI fact checks?*” Fakti tekshirish: *Hey, Grok, bu rostmi? Sun'iy intellekt orqali faktlarni tekshirish qanchalik ishonchli?* mavzusidagi turli maqolalar e'lon qilingan. Sababi Sun'iy intellekt chatbotlaridan faktlarni tekshirish uchun foydalanish tobora ortib bormoqda. Biroq, Grokning “white genocide” haqidagi o'z-o'zidan paydo bo'lgan ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Grok, ChatGPT, Meta AI va boshqa chatbotlarning javoblari har doim ham ishonchli emas. Ya'ni SI chatbotlarining faktlarni tekshirish uchun ommalashib borayotganiga qaramay, Grokning “oq genotsid” kabi xato ma'lumotlari ularning javoblari doim ham ishonchli emasligini ko'rsatadi. Britaniyaning TechRadar onlayn nashri tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, amerikaliklarning 27%i an'anaviy qidiruv tizimlari (Google yoki Yahoo kabi) o'rniga OpenAI ning ChatGPT, Meta ning Meta AI, Google ning Gemini, Microsoft ning Copilot yoki Perplexity kabi SI laridan foydalangan. Unga ko'ra AQSh aholisining deyarli uchdan bir qismi an'anaviy qidiruv tizimlari o'rniga ma'lumot olish uchun AI chatbotlaridan foydalanayotganini ko'rsatdi.

“Oq genotsid”ning kelib chiqishi Trump ma'muriyati paytida paydo bo'lgan, ammo u isbotsiz va irqchilikka asoslangan fitna nazariyasi bilan bog'liq degan nazariyalar mavjud. Bu hodisani Grok rahbariyati “ruxsatsiz modifikatsiya” qilish deb hisobladi. Lekin bunday nuqsonlar muntazam sodir bo'ladimi? Foydalanuvchilar SI orqali biror ma'lumotni tekshirmoqchi bo'lganlarida ishonchli ma'lumot olishlariga qanchalik amin bo'lishlari mumkin? Shu sababdan bunday nosozliklarni tez-tez yuz berishi foydalanuvchilarda xavotirni kuchaytirmoqda.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt integratsiyasi katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamiga tezkor ishlov berish orqali masshtablanishni sezilarli darajada oshiradi, ammo aniqlik mavhum bo'lib qolmoqda (David & Eddy, 2024). Gibrid tizimlar ya'ni inson ishtirokidagi faktlarni tekshirish nazorat qilingan sharoitlarda 92% gacha aniqlikka erishilib, ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda (Singh & et. al., 2025). Biroq yakka holatda sun'iy intellektni shaffof bo'lmagan texnologiya sifatida qabul qilish unga bo'lgan ishonchni pasaytiradi (Dierickx & Sirén-Heikel, 2024).

SI ning faktlarni tekshirishdagi o'rni

Tadqiqotlar asosida SI ning faktlarni tekshirishdagi o'rni va ta'sirini quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'lib o'rganish lozimligini ko'rsatdi:

1. Avtomatik Aniqlash: Algoritmilar, matn yoki vizual kontentda shubha uyg'otadigan ya'ni tekshirishni talab qiladigan da'volarni, tarqalish obyektini yoki manbaasiga asoslanib tezda aniqlash. Bu fakt-tekshiruvchilarining vaqtini tejaydi.

2. Tezlik: SI minglab manbalarni bir vaqtning o'zida tahlil qila oladi, bu esa yolg'on xabarlar tarqalish tezligiga mos keladigan dezinformatsiyani deyarli real vaqtda bartaraf etishga imkon beradi.

3. Deepfakeni aniqlash: Murakkab faqat kompyuter ko'rishi va neyron tarmoqlar orqali aniqlanadigan video va tasvirlardagi sun'iy manipulyatsiyalarni aniqlay oladi (Vizoso, Vaz-Álvarez, & López-García, 2021).

4. Dalillarni jamlash: SI tizimlari soxta xabarlarini aniqlash uchun tegishli kontekstual dalillarni yoki qarama-qarshi manbalarni topishi va jamlashlovchi fakt-tekshiruvchilar uchun dastlabki tahliliy bazani tezda yaratishi mumkin.

SI integratsiyasidagi jiddiy cheklovlar

SI ning samaradorligiga qaramay, uning jurnalistik amaliyotga to'liq integratsiyalashuviga bir qator muammolar to'siq bo'ladi:

1. Algoritmik xolislik: ML modellarining ishlashi ularni o'rgatish uchun ishlatiladigan ma'lumotlarning sifatiga bog'liq. SI tizimlari noto'g'ri xulosalar

chiqarishi yoki muayyan siyosiy qarashlarga nisbatan noxolislikni namoyish etishi mumkin.

2. Shaffoflik: Aksariyat murakkab SI tizimlari o'zlarining tekshirish qarorlariga qanday kelganligini asoslab bera olmaydi. Jurnalistika axloqi talab qiladigan shaffoflik va javobgarlik bu yerda sezilarli to'siqqa duch keladi.

3. Kontekstual mulohaza yetishmasligi: SI hozircha satira, sarkazm, siyosiy nutqning nozik joylari yoki subyektiv baholashlarni o'z ichiga olgan murakkab, noaniq kontekstga bog'liq da'volarni inson kabi tahlil qila olmaydi.

4. Texnik cheklovlar: SI tizimlarini yaratish, amalga oshirish va doimiy ravishda yangilab turish uchun katta moliyaviy sarmoya va malakali texnik xodimlar talab etiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, SI ni insoniy fakt-tekshiruvchilarning o'rnini bosuvchi emas, balki ularga yordamchi vosita sifatida ko'rish kerakligini tasdiqlaydi. AI texnologiyalarining tezlik va masshtabligi afzalliklari raqamli axborot asrida dezinformatsiyaga qarshi kurash uchun katta ko'mak bera oladi. Lekin, faktlarni tekshirishning asosiy maqsadi nafaqat noto'g'ri ma'lumotni belgilash, balki axborotning konteksti, maqsadi va ijtimoiy ta'sirini tushunishdir. Aynan shu yerda insoniy mulohaza hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Etik Muammolar va Javobgarlik

SI integratsiyasining eng muhim muammosi axloqiy javobgarlik bilan bog'liq. Agar SI xato qilsa yoki noxolis qaror qabul qilsa, javobgarlik kimga tushadi? Bu savol jurnalistlar, dasturchilar va nashriyotlarga tegishli. Shuning uchun, jurnalistik etika prinsiplariga rioya qilgan holda, SI tizimlarining qay darajada shaffof bo'lishi, ya'ni ularning ishlash mexanizmlari qisman bo'lsa ham tushuntirilishi kerak.

Eng yaxshi amaliyot: Gibrid Yondashuv

Eng yaxshi amaliyot insonning kuchli tomonlarini birlashtirgan gibrid yondashuvni talab qiladi:

- SI katta hajmdagi ma'lumotlarni saralash, shubhali “case”larni aniqlashtirish va dastlabki dalillarni topish uchun ishlatiladi.

- Inson fakt-tekshiruvchi: SI tomonidan aniqlangan ma'lumotlarni tanqidiy baholash, kontekstni tahlil qilish, axloqiy hukm chiqarish va yakuniy xulosani chiqarish uchun javobgardir.

Ushbu yondashuv tekshirish jarayonining tezligini saqlab qoladi, shu bilan birga yakuniy natijaning aniqligi, adolatliligi va etik ma'suliyatini ta'minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, eng yaxshi amaliyot SI ning insoniy mulohaza va etik tamoyillar bilan birlashtirgan gibridd yondashuvi. Sun'iy intellekt jurnalistikada faktlarni tekshirish sohasini inqilob qilish salohiyatiga ega. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar kesimida dezinformatsiyani avtomatik aniqlash va tekshirish orqali axborot ishonchligini oshirishda samarali yordam beradi. Lekin hozirgi kunda ular barcha etik talablarga to'liq javob bermaydi. Sababi algoritmik noxolislikning oldini olish, qaror qabul qilish jarayonining shaffofligini ta'minlash va insoniy mulohazaning ustunligini saqlab qolish muhim ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt yordamida faktlarni avtomatlashtirilgan tekshirishda aniqlik o'rtasidagi muvozanatga erishish uchun texnik optimallashtirish va insonga yo'naltirilgan yondashuvlarni qabul qilish zarur. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt ommaviy axborot vositalarida dezinformatsiya ko'lami muammosini hal qilishda muhim o'rin egallamaydi. Lekin uning aniqlik va ishonchlikdagi cheklovlari hal qilish uchun inson omili yordamida gibridd tizimlardan foydalanishni talab qiladi. Shunda kerakli natijaga erishish mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar etik standartlarga mos keladigan vositalarni yaratish uchun media tadqiqotchilari, sun'iy intellekt ishlab chiquvchilari va jurnalistlar o'rtasidagi hamkorlikka qilish zarurligini ko'rsatadi. Shundagina faktlarni tekshirish dezinformatsiyaga qarshi yanada barqaror himoyaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Agunlejika, T. (2025, February 3). AI-driven fact-checking in journalism: Enhancing information veracity and combating misinformation: A systematic review. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5122225>
- Alejandro, M., Huertas-Tato, J., Huertas-García, Á., Villar-Rodríguez, G., & Camacho, D. (2022). FacTeR-Check: Semi-automated fact-checking through semantic similarity and natural language inference. *Knowledge-Based Systems*, 251, 109265. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.109265>
- Das, A., Liu, H., Kovatchev, V., & Lease, M. (2023). The state of human-centered NLP technology for fact-checking. *Information Processing & Management*, 60(2), 103219. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.103219>
- Dierickx, L., Sirén-Heikel, S., & Lindén, C.-G. (2024). Outsourcing, augmenting, or complicating: The dynamics of AI in fact-checking practices in the Nordics. *Emerging Media*, 2(3), 449–473. <https://doi.org/10.1177/27523543241288846>
- DW. (2025, October 13). Fact check: "Hey Grok, is this true?" – How trustworthy are AI fact-checks? Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/fact-check-hey-grok-is-this-true-how-trustworthy-are-ai-fact-checks/a-72539345>
- France24. (2025, June 2). Hey chatbot, is this true? AI fact-checks sow misinformation. France 24. <https://www.france24.com/en/live-news/20250602-hey-chatbot-is-this-true-ai-factchecks-sow-misinformation>
- Kavtaradze, L. (2024). Challenges of automating fact-checking: A technographic case study. *Emerging Media*, 2(2), 236–258. <https://doi.org/10.1177/27523543241280195>
- Kavtaradze, L. (2025). Dominant disciplinary and thematic approaches to automated fact-checking: A scoping review and reflection. *Digital Journalism*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/21670811.2024.2427036>
- La Barbera, D., Maddalena, E., Soprano, M., Roitero, K., Demartini, G., Ceolin, D., Spina, D., & Mizzaro, S. (2024). Crowdsourced fact-checking: Does it actually work? *Information Processing & Management*, 61(5), 103792. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103792>

- Liu, X., Qi, L., Wang, L., & Metzger, M. J. (2023). Checking the fact-checkers: The role of source type, perceived credibility, and individual differences in fact-checking effectiveness. *Communication Research*, 52(6), 719–746. <https://doi.org/10.1177/00936502231206419>
- Oxford Internet Institute. (2025, October 13). Fact check: How trustworthy are AI fact-checks? University of Oxford. <https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/coverage/fact-check-how-trustworthy-are-ai-fact-checks/>
- PC Guide. (2025, October 13). Where do chatbots get data from? PCGuide.com. <https://www.pcguides.com/apps/where-do-chatbots-get-data-from/>
- Singh, I., Choudhary, C., & Gupta, P. (2025). Ensemble-based framework for fake news detection in social media. *Journal of Computer Information Systems*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/08874417.2025.2510430>

AUTOMATED FACT-CHECKING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTEGRATION: BALANCING ACCURACY AND SCALABILITY

Abstract. This thesis examines the integration of artificial intelligence (AI) into automated fact-checking systems in the media space and draws attention to the contradictions between achieving high accuracy and ensuring scalability. The article examines issues such as uncertainty in fact-checking, algorithmic failures, and data scarcity based on recent publications in the fields of communication and computer science. The analysis shows that while artificial intelligence improves the efficiency of processing large amounts of data, limitations in context understanding and transparency hinder full automation. Hybrid models combine human intelligence and artificial intelligence, and are a tool for balancing these aspects; this collaboration plays an important role in combating journalism and disinformation.

Keywords: Automated fact-checking, AI integration, accuracy, hybrid models, human cooperation

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОВЕРКА ФАКТОВ И ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: БАЛАНС МЕЖДУ ТОЧНОСТЬЮ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬЮ

Аннотация. В данном тезисе рассматривается интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в автоматизированные системы проверки фактов в медиaprостранстве и обращается внимание на противоречия между достижением высокой точности и обеспечением масштабирования. В статье рассматриваются такие проблемы, как неопределенность в проверке фактов, алгоритмические сбои и дефицит данных на основе последних публикаций в области коммуникации и информатики. Анализ показывает, что, хотя искусственный интеллект повышает эффективность обработки больших объемов данных, ограничения в понимании контекста и прозрачности препятствуют полной автоматизации. Гибридные модели, объединяющие человеческий интеллект и искусственный интеллект, являются инструментом для балансирования этих аспектов, и это сотрудничество играет важную роль в борьбе с журналистикой и дезинформацией.

Ключевые слова: Автоматическая проверка фактов, интеграция ИИ, точность, гибридные модели, человеческое сотрудничество